

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları

Dr. Evrim Kabukcu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Özet

Hikâye pazarlaması, markaların zaman içinde konumlandırılmasına yardımcı olan bir dizi tutarlı anlatı oluşturma uygulamasını içermektedir. Anlatılan hikâyeler müşteriler için üretilen değer, şirketin kültürü ve deneyimi etrafında dönmektedir. Olay örgüsü, karakterler ve yükselen aksiyon sayesinde marka ile hedef kitle arasında gerçek bir bağlantı oluşturabilmek mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda; hikâye pazarlaması önemlidir çünkü markaların müşterilere kim olduklarını ve değerlerinin neler olduğunu anlatmalarını sağlamaktadır. Böylece müşteriler markayı tanıdıklarında hissettiklerinde markaya kendilerini emanet etme olasılıkları daha yüksek olmaktadır. *Masa Mara*, Cape Town'da yaşayan ve yerinden edilme hikâyelerini moda ve görsel sanatlar aracılığıyla anlatan Ruandalı sanatçı Nymabo tarafından kurulan spor giyim markasıdır. Nyambo'nun biyografisi, tasarımlarının ilham kaynağını oluşturmaktadır. Nyambo'nun "*Üçüncü Kültür Çocuğu: Toprağın Oğlu*" ve "*Göç Güzeldir: Tüm Sınırları Yok Et*" koleksiyonlarında ele aldığı göç temasına ve mültecilerin zor durumuna dikkat çeken performans unsurlarını içermektedir. Bu koleksiyonlar, reddedilme ve yabancılaşmaya dair kişisel deneyimleri, "ötekiler" olarak algılananların karşılıklı kabulüne dair evrensel bir mesaja dönüştürmektedir. Etkisi, farklı bireysel öğelerin, parçalarının toplamından daha büyük olan anlam ifade eden tasarımlar, barışçıl bir arada yaşama inancını mecazi olarak sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ilgili koleksiyonlarmarkanın hikâyeleridoğrultusunda yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Moda, Hikâye Pazarlaması, Göç, Koleksiyon

Fashion Stories of Migration: *Masa Mara* Koleksiyonları

Abstract

Story marketing involves a series of consistent narrative practices that help position brands over time. The stories told revolve around the value created for customers, the company's culture and experience. Through plot, characters and rising action, it is possible to create a real connection between the brand and its target audience. In this context, story marketing is important because it allows brands to tell customers who they are and what their values are. When customers feel they know the brand, they are more likely to trust the brand. *Masa Mara* is a sportswear brand founded by Rwandan artist Nymabo, who lives in Cape Town and tells stories of displacement through fashion and visual art. Nyambo's biography is the inspiration for his designs. Nyambo's collections "*Third Culture Kid: Son of the Soil*" and "*Migration is Beautiful: Destroy All Borders*" feature performance elements that draw attention to the theme of migration and the plight of refugees. These collections transform personal experiences of

rejection and alienation into a universal message of mutual acceptance of those perceived as "others." Designs that express meaning, whose impact is greater than the sum of the parts of different individual elements, metaphorically present the belief in peaceful coexistence. Within the scope of this study, the relevant collections will be interpreted in line with the stories of the brand.

Keywords: Fashion, Story Marketing, Migration, Collection

Giriş

Bu çalışma kapsamında ilk önce hikâye pazarlaması irdelenmiş, ikimci kısımda ise Cape Town'da yaşayan ve yerinden edilme hikâyelerini moda ve görsel sanatlar aracılığıyla anlatan Ruandalı sanatçı Nymabo tarafından kurulan bir spor giyim markası olan Masa Mara'nın koleksiyonları yorumlanmıştır.

Hikâye Pazarlaması

Hikâye denilen yapı, aslında geçmişten günümüze yaşadığımız tüm deneyimleri A'dan Z'ye etkileyen kavramlar bütünü olarak nitelendirilebilir. Burada tıpkı dijital pazarlamada olduğu gibi hikâyenin de bir amacı, niteliği ve taşıdığı mesajı vardır. Tabii bir noktada anlatılan hikâyenin doğru hedef kitleyle buluşması gerekmektedir. İşte tam burada **Hikâye Anlatıcılığı Pazarlaması** devreye girmektedir.

Hikâyeler; zamanı, insanları, kültürleri aşmayı başarıp yüzyıllardır varlıklarını sürdürmektedir. Birçoğumuzun aklında; etkisinden çıkamadığı, yıllar önce dinlediği veya okumuş olmasına rağmen unutmadığı bir hikâye mutlaka vardır. Bu durum aslında anlatıcının anlattığı hikâyedeki mesajı okuyucuyla buluşturma niteliğinden kaynaklanmaktadır.

Hikâye anlatıcılığının insan hayatındaki yeri o kadar büyüktür ki pazarlamaya uyarlanması kaçırılmazdır. O nedenle, yüzyıllardır hikâye anlatıcılığı bir pazarlama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Pazarlamayı sadece bir ürün ya da ticari kavram için değerlendirmemek de gerekiyor. *Fikri satma* kavramı, bir noktada hikâye anlatıcılığıyla oldukça yakın bir ilişkiye sahiptir. *Storytelling Marketing* olarak adlandırılan pazarlama yöntemi, hikâyenin benzersiz etkisiyle satış yapma kabiliyetini bir araya getirmektedir.

Hikâye anlatımı, ürün pazarlamacılarının hedef kitlelerine *gerçek ve anlatıyı* birleştirerek bir mesaj iletmek için kullandıkları bir süreçtir. Bir başka deyişle, pek çok kuruluş gerçeğe dayalı hikâyeler kullanırken, diğerleri markalarının temel mesajının temel bileşenlerini ortaya çıkarmak için kurgu ve doğaçlamayı birleştirmektedir.

Bir *satış hikâyesini* hedef kitle için çekici kılmak için temel bileşenler (Chapman 2024):

- 1. Eğlenceli:** En iyi hikâyeler okuyucuyu yakalar ve onları bundan sonra ne olacağına ilgi duymasını sağlar.
- 2. İnandırıcı:** Hikâyeler gerçekçi görüldüğünde, okuyucu materyale güvenir ve onunla etkileşime girer.
- 3. Eğitici:** Çoğu zaman, en etkili hikâyeler merak uyandırır ve okuyucunun temel kavramları anlamasını sağlar.
- 4. İlişkilendirilebilir:** Hikâyeler okuyucuyla yankılandığında ilgi çeker.
- 5. Düzenli:** İyi hikâyeler düzenlidir ve okuyucunun anlatı yapısına dalmasını sağlar.

6. Akılda kalıcı: İster ilham, ister skandal, ister mizah yoluyla olsun, iyi hikâyeler okuyucunun zihninde kalır.

Hikâye pazarlaması, müşteri ile karlı etkileşimi sağlamak için hikâyenin merkezine yerleştiği, *sesli, görsel ve sürükleyici hikâye anlatımı* yoluyla bir marka deneyimi yaratan stratejik bir pazarlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Dolayısı ile hikâye pazarlaması, iyi hazırlanmış bir marka hikâyesi stratejisi aracılığıyla hedef kitleyi taşımakla ilintilidir.

Hikâye pazarlamasının 3 eylemi şu şekilde sıralanabilir(Howell2024):

1. Marka Hikâyesini Netleştirmek

Dört temel hikâye unsuru benzersiz bir pazar konumu, duygusal vaat, otantik kişilik ve ilgi çekici amaçtır. *Kanıtlanmış Hikâye Döngüsü* sisteminin diğer altı stratejik anlatı unsuru ishedef kitle, riskler, kesinti, düşmanlar, yolculuk, ahlak ve ritüeldir (Figür 1).

Figür 1. Kanıtlanmış Hikâye Döngüsü Sisteminin Altı Stratejik Anlatı Unsuru

2. Hikâye Yakalama

Hikâye pazarlamasının ikinci unsuruna *hikâye tespit etme adımı* denilmektedir. Bu aşama, müşteri etkileşiminin ürünleri olan gerçek olaylar, anlar ve çözüm bulma deneyimleri aracılığıyla marka hikâyesini destekleyen vahşi doğada hikâyeler bulmayı ifade etmektedir.

Hem kuruluşun içinde hem de müşterilerin ve satıcıların dışarıda bulunan bu hikâyeler, markanın hedef kitleye verdiği ve tuttuğu vaatleri nasıl yaşadığının gerçek dünya örnekleridir. Shawn Callahan'ın *Putting Stories to Work*(2016) kitabında ana hatlarıyla

belirtildiği gibi, bir hikâye genellikle belirli bir zaman damgasına (bir şeyin ne zaman olduğu), bir yer damgasına (nerede olduğu), merkezi bir karaktere (baş kahraman), bir aha anına (bir ders) yol açan eyleme (olan belirli bir şey) sahiptir. Marka hikâyesi netleştikten ve yeni iş anlatısını desteklemek için hikâyeleri vahşi doğada yakaladıktan sonra, şimdi bunları hedef kitleye açıklama zamanı gelmiştir.

3. Hikâye Pazarlama

Askeri olayların meydana geldiği kara, deniz ve havadaki önemli alanları tanımlamak için "Savaş Tiyatrosu" terimini ortaya atan bir Prusyalı general ve askeri teorisyen olan Carl Philipp Gottfried von Clausewitz (2004)'ün görüşünü benimseyerek, her ne kadargünümüzde markalar savaşta olmasa dahi hikâyeler, Dikkat Ekonomisi'nde "dog-eat-dog" olduğunu hatırlayan markaların gizli silahlarıdır. Bu bağlamda markalar, hedef kitlesi ile etkileşim kurmak ve onları harekete geçirmek için ihtiyaç duyduğu hikâyelerden oluşan bir kütüphane oluşturarak *hikâye pazarlama tiyatrosunahazırlanmaktadır*.

Günümüzün pazarlaması, teknolojik ilerlemeler nedeniyle akıl almaz bir hızla gelişmektedir. Ancak beyinlerimiz binlerce yıldır temelde aynı kalmıştır. Bu nedenle, hikâye pazarlamanın temelinde bizi diğer insanlarla bağlayan ve onları harekete geçiren şey *hikâyenin kadim ve kanıtlanmış gücüdür*.

Masa Mara Koleksiyonlarının Hikâyeleri

Totemik ismi Ruanda'nın ünlü uzun boynuzlu sığırlarından türetilen Nyambo Masa Mara, görsel sanatlara ilk kez 2021'de Zeitz MOCAA sergisi olan «*Ev Sanatın Olduğu Yerdir | Sanat Evin Olduğu Yerdir*»'e yaptığı bir gönderiyle adım atmıştır. Burada Afrikalı mülteciler hakkında sosyo-politik bir yorum -*hem acı verici hem de yüreklendirici- Just Art ve Africa Contemporary Art*'in kurucusu Kathryn L Berman ile işbirliği içinde çalışmıştır.

Nyambo Masa Mara'nın yolculuğu hayat amacından, kendi deyimiyle "*kişisel efsanesinden*" ilham almaktadır. Her zaman renkli kumaşlar ve baskılar arasında büyüyen ve büyürken tam bir moda tutkunu olan ancak işletme yöneticiliğinin son yılında "*kişisel efsanesini*" tam anlamıyla benimseyen Nyambo'ya göre moda; giyimden çok bir *hikâyedir*. Bu anlamda ;moda, duygu ve tutkudur ve tasarladığı her giysiyle hikâyesine gönderme yapmaktadır. Böylece tekrarçocukluğuna dönerek o umutlu küçük çocuğa dönüştüğünü hissetmektedir.

Figür 2. Caguwa Afreeka, 2020, *Guardians of the Garden* Sanat Projesi

Bu hislerini şu şekilde ifade etmektedir. “Gücün acıdan, neşenin üzüntüden geldiğini hatırlıyorum, tünelin sonundaki ışığı, fırtınadan sonraki güneşi ve en yüksek dağlardan akan nehirleri görüyorum. Ruhum, enfes Afrika gün batımını, karşı konulamaz çöl çiçeklerini, vahşi hayvanları, Ruanda'nın bin tepesini, Afrika'nın babalarını, annelerini, kızlarını ve oğullarını hatırlıyor....ve MASA MARA'yı görüyorum” (Masa Mara Africa 2017).

Caguwa Afreeka (2020) *Bahçenin Koruyucuları* (Figür 2), Avrupa'dan bağışlanan ve ithal edilen ve Afrika kıtasında milyonlarca dolarlık ikinci el endüstrisi haline gelen giyim ve ayakkabıları ifade etmektedir. Kelimenin anlamı “seçmek”tir ve tüketicilerin istenmeyen giysilerin çöplüğünden orijinal fiyatının çok daha düşük bir kısmına seçebildiği pazara giren aşılmaz miktardaki giysiyle karakterize edilmektedir.

Yerel tekstil endüstrileri, bu ikinci el giyim pazarının büyümesinden zarar görmüş ve bu da birçok kişinin yerel ekonomileri ve geçim kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Afrika, bir kez daha Avrupa ve Amerika'nın atıklarının çöplüğü haline gelmiştir. Bu projede, Caguwa ideolojisini ve Afrika'nın büyümesi üzerindeki sonuçlarını, çevreyle ilişkilerini ve bunun ruhsal, zihinsel ve diğer açılardan refahları üzerindeki etkileri için bir metafor olarak kullanılmıştır.

Figür 3. *Detritus Heroes 1*

Detritus Heroes (Enkaz Kahramanlar) projesi (Figür 3), plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmak ve insanları eğitmek amacıyla yaratılmıştır. Hem karada hem de denizde bulunan

aşırı miktarda plastik kirliliğine katkıda bulunan yasadışı atık dökümü sorunuyla ilgili soruları gündeme getirmeyi ve değişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır Detritus Heroes projesi, Afrikalılara ve dünyaya kendi aramızda kahramanların var olduğunu göstermek ve teşvik etmek için kahraman karakterleri kullanmaktadır.

Figür 4. Detritus Heroes 2

MASA MARA, geçmiş ile şimdiki zaman, geleneksel ile modern arasında var olabilecek uyumu yakalamak amaçındadır. Tasarımlar, çeşitli kabilelerin kültürel giyimine saygı gösterirken bu unsurları kentsel aktif giyimle harmanlayarak, geleneksel değerleri günümüz nesline tanıtırken aynı zamanda yeniliklerini kutlamayı amaçlamaktadır (Figür 5).

Figür 5. Refugee Fashion Film

Figür 6. Sınırların Ötesinde. Nyambo Masa Mara. 2021, 'Bilgiye Bir Göz'

Nyambo Masa Mara'nın *Sınırların Ötesinde* adlı eseri, karantina esnasında africacontemporary.art'ın bayrağı altında tamamlanan ve 2021'de Jaffer Modern'de sergilenen dört fotoğraf ve yedi karma medya heykelinden oluşmaktadır. Sergi, göç ve umuda dair gerçeküstü bir tanıklık olan kıyametvari bir alanda yolculuk eden iki gezgine odaklanmaktadır.

Figür 7. Promise

The Promise, Uhambi (Gezgin) 1 (The Traveller), Uhambi (Gezgin) 2 ve The Seer adlı dört fotoğraf, çorak, kurak ve sonsuz derecede boş bir tarafsız bölgede geçmektedir. *The Promise* (Figür 7) 'de, kıyamet sonrası tam vücut "Tehlikeli madde kıyafeti" içinde tamamen gizlenmiş bir gezgin, düz, kırmızı, çatlamış, kurak bir toprakta yürümek için mücadele etmektedir. Gezgin, hantal (Masa Mara kumaş kaplı) yüklerle ağırlaşmaktadır. Bulutlu mavi gökyüzünden parlak beyaz bir ışık parlamaktadır.

Serinin ikinci fotoğrafı olan The Traveller 1, iki gezgini ve bir motosikleti tasvir etmektedir, biri sürmekte, diğeri ise itmektedir (Figür 8). The Traveller 2 ise eski tarz bir televizyon setinin görünmez ve sessiz (olmayan) emisyonlarını izleyen tek bir gezgini göstermektedir (Figür 6).

Figür 8. The Traveller

Figür 9. The Seer

Figür 10. Heykeller

Son fotoğraf olan The Seer (Figür 9), kaskı çıkarılmış ve hareketsiz bir şekilde kumlu kıyamet sonrası tarafsız bölgede bir aynaya bakan bir gezgini tasvir etmektedir. Belirsiz bir varlık / totem / benlik geri yansımaktadır. Özellikle pandemi sonrası bir dünyada kimlik, kayıp ve hayatta kalma üzerine derin bir ifadedir. Dört büyük heykelden üçü - MasaMara kumaş

koruyucu kalkanlarla kaplı/içinde ortaya çıkan gövdeler – güçlü üç boyutlu formlarla anlatıyı sürdürmektedir (Figür 10)

Sonuç

Bu çalışma kapsamında, Afrika menşeli bir moda markası olan Masa Mara koleksiyonları ve koleksiyonların hikâyeleri üzerinden nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Göç ve Afrika'nın yerel sorunları ile ilintili mesajlar içeren koleksiyonlar, moda filmleri ve sanat projeleri markanın hedef kitlesine gerçek ve kurgulanan hikâyeler üzerinden aktarıldığı ve hikâye pazarlaması gerçekleştirildiği görülmektedir.

Kaynaklar

Callahan, S. (2016). *Putting Stories to Work: Mastering Business Storytelling* Melbourne: PepperbergPress.

Chapman, L. (2024). What is storytelling in marketing?https://www.productmarketingalliance.com/the-what-why-and-how-of-storytelling/

(Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Clausewitz, C. v. (2004). *On War*. Birleşik Krallık: Routledge.

Howell, P. (2024). What is Story Marketing and How You Can Master it. *Brand Storytelling, Business Storytelling, Storytelling for Sales*. <https://businessofstory.com/what-is-story-marketing/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Masa Mara Africa Koleksiyonları. (2017). <https://www.masamara.co.za/masa-mara> (Erişim Tarihi: 28.10.2024)

Refugee Fashion Film. <https://www.masamara.co.za/fashion-film?pgid=khu4fnbq-68a058a5-4c2c-4f3c-90b2-60543953a2bd> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)

Beyond Borders Nyambo Masa Mara (2021). <https://www.africacontemporary.art/beyond-borders> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

